

Riedel Induksjonsmotor, roterende Riedel induksjonsbur rundt svevende permanent magneter

Innhold

Tekstuell beskrivelse av del 1 og del 2 skisser	1
Del 1.....	2
Del 2.....	2

Tekstuell beskrivelse av del 1 og del 2 skisser

" Riedel Induksjonsmotor, roterende Riedel induksjonsbur rundt svevende permanent magneter" er en beholder med et vilkårlig antall av oppå hverandre svevende magneter. Beholderen har et tynt magnetisk topolokk og bunnlokk.

Permanent magnetene er torus formet (ikke nødvendig at de er perfekt torus formet, men det optimeres etter behov).

Rund disse svevende torus formete permanent magneter er det konstruert det roterende Riedel-buret.

Det som er konsept messig nytt er ikke induksjonsmotoren i seg selv, men konseptet av et vertikalt stående bur (bestående av oransje fargede elektrisk strøm ledende elementer og 1. & 2. akse elementer, som er sveiset sammen) rundt torus formete svevende magneter.

Beholderen kan være laget av metall eller plast etter behovene.

Men selve opphenget må lede elektrisk strøm slik at kretsen er lukket.

Inni beholderen er det fordelaktig å ha undertrykk for å oppnå minimalt med friksjon og ekstra materielle hensyn til nært vakuum, som dermed unngås ved å kun ha undertrykk.

Det som søkes patent for er Induksjonsmotoren basert på Riedel-Buret som driver å generere induksjons strømmen

Del 1

1. Helhetlig Riedel induksjons motor, roterende-bur rundt frisvevende magneter, eksplosjonstegning

Del 2

2. Delaktig Riedel induksjons motor, kun roterende-bur, eksplosjonstegning

